

“O‘ZBEK TILINING IZOHLI LUG‘ATI”DAGI BOLALAR NUTQIGA XOS MAXSUS BIRLIKLAR

Ahmadjonova Iroda Ikromjon qizi

Namangan davlat universiteti lingvistik (o‘zbek tili) mutaxassisligi

2-kurs magistranti

Annotatsiya. Bolalar nutqi, uning shakllanish bosqichlarini o‘rganish, ular nutqining lingvistik xususiyatlarini chuqur tadqiq etish, bolalar nutqida jahon o‘quv lug‘atchiligi tajribasida ma’lum bo‘lgan leksik minimumlar, ya’ni ta’lim oluvchining muayyan til leksikasidan muloqot jarayonida maksimal darajada foydalanishi uchun eng kamida bilishi zarur bo‘lgan so‘zlar ro‘yxatlarini tuzish bugungi kunda psixolingvistik hamda leksikografiya sohalarining oldida turgan muhim vazifalaridan biridir. Ushbu maqolada “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da berilgan kichik yoshdagi bolalar nutqida qo‘llanuvchi so‘zlarning izohlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: antroposentrik paradigma, individual nutq, izohli lug‘at, leksik minimum, lisoniy qobiliyat, nutq ontogenezi

Annotation. Studying the stages of the formation of children's speech, conducting in-depth research on the linguistic characteristics of their speech, compiling a list of words necessary for a child to interact at the highest level in the process of communication based on the experience of world pedagogy, that is, the lexicon minimum known in the field of psycholinguistics and lexicography today is one of the important tasks. This article discusses the opinions on the definitions of words used in the speech of young children given in the "Explanatory Dictionary of the Uzbek Language".

Key words: anthropocentric paradigm, individual speech, explanatory dictionary, lexicon minimum, phonetic ability, speech ontogenesis.

Kirish. Insoniyat yaratilibdiki, hamisha yangi-yangi tushunchalarni anglashga, borliqdagi bilimlarni egallashga intilib yashaydi. Bugungi kunga qadar jamiyat

taraqqiyotida turli fanlar vujudga keldi. Antroposentrik paradigma shakllanishi bilan tilshunoslik fani doirasida turli zamonaviy yo‘nalishlar vujudga keldi. Psixolingvistika ham xuddi shunday zamonaviy tilshunoslikning bir yo‘nalishidir. Nutq ontogenezi psixolingvistika fani uchun markaziy masaladir. Ma’lumki, ontogenez – bu insondagi biror narsaning (masalan: tuzilish, nutq, organ) doimiy rivojlanish jarayoni. Psixolingvistikada esa ontogenez insonlar lisoniy qobiliyatlarining shakllanishini bildiradi. Kishi dunyoga kelar ekan, u bevosita insonlar bilan o‘zaro aloqada yashaydi. Tabiiyki, bu aloqa nutq shakllanishining dastlabki davrlaridanoq to‘liq holatda til orqali yuzaga chiqmaydi. Boisi inson nutqi tug‘ilgan vaqtdan boshlab oylar, yillar davomida shakllanadi. Mana shu jarayonda kishi nutqi o‘zining turli psixolingvistik xususiyatlarini namoyon etadi. Shuning uchun ham nutq shakllanishining dastlabki davrlarini o‘rganish zarur. Nutq ontogenezi individ tug‘ilgan vaqtdan boshlab to 7 yoshgacha bo‘lgan paytida namoyon bo‘ladi. Ya’nikim, bola 7 yoshgacha bo‘lgan paytda muayyan bir tilga xos birliklar va qoidalarni o‘zlashtirib olishga ulguradi. Bolalarda nutqiy qobiliyat ko‘nikmasi asta-sekinlik bilan shakllanadi. Mana shu jarayonda bola atrof-muhit ta’sirida turli leksik birliklarni o‘zlashtiradi. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da bolalar nutqiga xos xuddi shunday birliklarni ko‘plab uchratishimiz mumkin.

Muhokama va natijalar. Ma’lumki, psixolingvistikada “lisoniy qobiliyat” tushunchasi mavjud. Bu xususida A.A.Leontyev shunday yozadi: “Psixolingvistika – til tizimi va lisoniy qobiliyat orasidagi munosabatlarni o‘rganuvchi fan”.⁴⁷ Lisoniy qobiliyat ijtimoiy hodisa bo‘lgan tildan farqli o‘laroq, har bir individga tegishli bo‘ladi. Lisoniy qobiliyat – individual til, u mavhum ijtimoiy tildan konkret individual nutqqa o‘tish imkonini beradigan ko‘prik hisoblanadi, chunki nutqda bevosita ijtimoiy til emas, balki ongda mavjud bo‘lgan uning nusxasi, ya’ni lisoniy qobiliyat qo‘llaniladi. Xususan, bolalarda ham o‘ziga xos lisoniy qobiliyat mavjud. Bu lisoniy qobiliyat ularning nutqida namoyon bo‘ladi. Bola o‘z nutqini yuzaga chiqarar ekan, ma’lum qoidalar asosida muayyan bir tilning nutq birliklariga atrofdegilarga yetkazmoqchi

⁴⁷ Леонтьев А.А. Язык, речь, речебая деятельность. – М. 1969.

bo‘lgan fikrini uzatadi. Bolalar nutq rivojlanishining ilk davrlarida o‘z fikrini dastlab muayyan tovushlar orqali chiqaradi. 1 va 2 yoshli bolalar nutqida taqlidlar faol qo‘llaniladi. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da bolalar nutqida qo‘llanuvchi bir qator taqlidlar berilgan. Hap-hap, ham, miyov, qu-qu, aji, ho kabi taqlid so‘zlar shular jumlasidandir. “hap-hap” taqlid so‘zi “qilmoq” fe’li bilan birgalikda qo‘llanilib, shosha-pisha oshamoq, yeb qo‘ymoq ma’nosini anglatadi. Bundan tashqari, “hap-hap” so‘zi foydasiz gap, behuda vaysash ma’nosini ham bildiradi. Masalan, yuzta hap-hapdan bitta chap-chap afzal (Maqol). Biroq nutqda aynan shu so‘z izohli lug‘atda berilmagan boshqa bir ma’noda ham qo‘llaniladi. “hap” so‘zi yakka holda nutqda qo‘llansa, bolani “jim bo‘lishga, gapirmaslikka undash” ma’nosida ham keladi. “ham” taqlid so‘zi esa “qilmoq” fe’li bilan birgalikda qo‘llanib, yemoq, oshamoq ma’nolarini anglatadi. Bolalar uchun o‘z nutqida boshqa so‘z turkumlariga nisbatan taqlid so‘zlarni qo‘llash qulay va oson. Shu sababli ham ular ot so‘z turkumiga oid ayrim so‘zlarni shu so‘zga oid taqlidlar bilan nomlashadi. Masalan, “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”dagi miyov hamda qu-qu so‘zlarini olaylik. “miyov” taqlid so‘zi mushukning ovozi bildiradi. Lekin bolalar nutqida ushbu so‘z mushukning aynan o‘zini anglatadi. Ya’ni bolalar o‘z nutqida mushukni “miyov” deb nomlashadi. “qu-qu” takroriy taqlid so‘zi esa quyidagi ma’nolarni bildiradi:

1. taql. Tovuq, musicha va shu kabi qushlarning uzuq-uzuq tovushlarini bildiradi. Qaylardadir g‘urrak ovozi, musichaning “qu-qu”si eshitiladi. H.Shams, Oqpadar.

2. bol. Qush, tovuq. “Qu-qu” ushlab beraman deb, bolani yupatmoq.

“qu-qu” so‘zi ham nutqda izohli lug‘atda berilmagan boshqa bir ma’nolarga ega. Jumladan, ushbu so‘zni ayrim bolalar o‘z nutqida “tuxum” ma’nosida ham qo‘llaydi. Qu-qu yeysanmi?

Kichik yoshdagi bolalar nutqida ot so‘z turkumiga oid birliklar ham faol qo‘llaniladi. Ninni, nanna, kaka, jish, bo‘ji, bobop, ashsha kabi birliklar bolalar nutqida faol qo‘llanuvchi otlardir. Bolalar nutqida qo‘llanuvchi “ninni” so‘zi izohli lug‘atda yangi tug‘ilgan bola, chaqaloq ma’nosida kelgan. Shuningdek, kichik yoshdagi bolalar nutqida kuzatishimiz mumkinki, ushbu so‘z ayrim bolalar nutqida “jinni, ahmoq” kabi

sifatlarni bildirish uchun ham qo‘llaniladi. Bunda bolalar “ninni” so‘zini “inni” shaklida ham o‘z nutqlarida ifodalaydilar. Nanna, ashsha so‘zlari “non, ovqat” ma’nolarini bildirsa, bo‘ji hamda bobop so‘zlari esa bolalarni qo‘rqitish uchun ishlatiladigan so‘zlar sirasiga kiradi.

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da bolalar nutqida qo‘llanuvchi bir qator sifatlarni uchratishimiz mumkin. Qix/qixa, opoq, obosh, mimit kabi so‘zlarning har biri bolalar nutqida o‘ziga xos holatda jilolanadi. Qixa so‘zi “kir, iflos” ma’nosini anglatrsa, opoq “toza, yaxshi” ma’nosiga ega. Lug‘atda bolalar nutqida qo‘llanuvchi papa so‘zi quyidagicha izohlanadi:

1. Papa qilmoq, bol. Yashirmoq, berkitmoq. Koptokni papa qil.

Kichik yoshdagi bolalar esa o‘z nutqida papa so‘zidan “issiq, qaynoq” ma’nosini berish maqsadida ham foydalanadilar.

Ma’lumki, bolalarning sevimli mashg‘uloti o‘yin hisoblanadi. O‘yin bolalar hayotida ularning jismoniy va shu bilan birgalikda aqliy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da bir qator bolalar o‘yini nomlari keltirib o‘tilgan. Innana, ot-otakam, quvlashmachoq, hakalak kabi o‘yin nomlari shular jumlasidandir.

Xulosa. Barchaga ma’lum bo‘lganidek, kichik yoshdagi bolalar o‘z fikrlarini xuddi kattalardek ifodalab bera olmaydilar. Bolalar hayotining ilk davlarida, ya’ni hali ularda nutq shakllanmagan paytlarda tovushlar yoki imo-ishoralar orqali kattalar bilan muloqotga kirishadilar. Nutq shakllanishni boshlagan paytlarda esa so‘zlarni soddalashtirib, o‘zlari uchun moslab talaffuz qiladilar. Bu jarayonda bolalar so‘zlarni fonetik hodisaga uchratadilar. Aytilishi va talaffuzi nisbatan osonroq bo‘lganligi uchun bolalar o‘z nutqining ilk rivojlanish paytida, asosan, taqlid so‘zlar, otlar hamda sifatlardan foydalanadilar. Shu sababli ham “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da ayni shu turkumlarga xos bolalar nutqida qo‘llanuvchi birliklar salmoqli o‘rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”. –Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2006.

2. Psixolingvistika. O‘quv-uslubiy majmua. –Toshkent: Universitet, 2011.
3. Xolmonova Z. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent, 2018.
4. Usmonova Sh. Psixolingvistika. O‘quv qo‘llanma. –Toshkent: Universitet, 2015.
5. Курбонова М. Болалар нутқининг морфодейктик хусусиятлари / «O‘zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent, 2019.
6. Лутфуллаева Д., Давлатова Р. Ўзбек мулоқот матнининг дейктик бирликлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 2011. – № 6.
7. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М. 1969.